

"ARAB TILI VA TARJIMASHUNOSLIK"

Maksumova Inoyatxon Vahidulla qizi

Alfraganus universiteti " Filologiya fakulteti"

Arab tili yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13861890>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2024 yil

Ma'qullandi: 23-sentabr 2024 yil

Nashr qilindi: 30-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

Arab tili, tarjimashunoslik, lingvistik qiyinchiliklar, madaniy kontekst, ko'p ma'nolilik, tarjima texnologiyalari.

ABSTRACT

Ushbu maqola arab tili va tarjimashunoslik o'rtasidagi aloqani yoritishga qaratilgan. Arab tili tarjimashunoslikda o'ziga xos grammatik, leksik va madaniy qiyinchiliklar tug'diradigan til bo'lib, bu tilning boy tarixi va lingvistik murakkabligi xalqaro tarjima jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada arab tilidan tarjima qilishning asosiy qiyinchiliklari, tarjima texnikalari va madaniy kontekstning ahamiyati yoritiladi.

Kirish: Tarjimashunoslik xalqaro muloqot va madaniyatlararo aloqada muhim o'rin tutadi. Arab tili esa asrlar davomida ilm-fan, adabiyot va din sohalarida xalqaro miqyosda o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Arab tili tarjimashunoslikning qiyin tillaridan biri bo'lib, unda grammatik, semantik va madaniy tafovutlar tarjima jarayonida muhim rol o'ynaydi. Arab tili tarjimasida ko'pincha tilshunoslik va tarjimashunoslik sohasidagi bilimlar zarurdir. Ushbu maqola arab tilidan tarjima qilishdagi asosiy qiyinchiliklar va ularning yechimlarini yoritadi.

Asosiy qism: 1. Tarjimashunoslikda arab tilining o'rni

Arab tili, asosan, diniy va ilmiy asarlarning tarjimasida katta ahamiyatga ega bo'lgan. O'rta asrlarda arab tili G'arb ilm-faniga katta ta'sir ko'rsatib, yunon, lotin va hind tilidagi asarlarning arab tiliga tarjima qilinishi tufayli ilmiy meros saqlanib qolgan. Tarjimashunoslikda arab tilining o'ziga xosligi uning murakkab tuzilishi, ko'p ma'noliligi va madaniy kontekstiga bog'liq.

2. Arab tilining grammatik va leksik qiyinchiliklari

Arab tilidagi tarjima jarayonida bir nechta lingvistik xususiyatlar muhim qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi:

2.1. Grammatik o'ziga xosliklar

Arab tilining grammatik tuzilishi o'ziga xos bo'lib, fe'lning boshida kelishi (VSO tartibi) boshqa tillarga tarjima qilishda murakkablik tug'diradi. Bunday tuzilma boshqa tillarga tarjima qilinganida o'zgartirilishi yoki moslashtirilishi zarur bo'ladi.

2.2. Ko'p ma'nolilik

Ko'p ma'nolilik arab tilidagi eng qiyin elementlardan biridir. Bir xil so'z turli kontekstlarda butunlay boshqacha ma'no kasb etishi mumkin. Bu, ayniqsa, diniy va madaniy matnlarni tarjima qilishda katta e'tibor talab qiladi. Tarjimonlar so'zning to'g'ri ma'nosini kontekst asosida aniqlashga harakat qilishlari kerak.

2.3. Sintaktik farqlar

Arab tilining sintaksisi boshqa tillarga nisbatan farqli bo'lishi, tarjima jarayonida qiyinchiliklarni oshiradi. Arab tilida gap tuzilmasidagi urg'u va so'zlar tartibi tarjimonning to'g'ri xulosa chiqarishini talab qiladi.

3. Madaniy kontekstning ahamiyati

Madaniy kontekstni hisobga olmasdan amalga oshirilgan tarjimalar noto'g'ri va xato natijalarga olib kelishi mumkin. Masalan, arab madaniyatidagi iboralar yoki so'zlarning boshqa madaniyatlarda mos keladigan tarjimasi yo'q. "InshaAllah" kabi iboralar ko'pincha boshqa tillarga tarjima qilinganda ma'nosini to'liq aks ettira olmaydi. Tarjimonlar bunday holatlarda iboralarni madaniy kontekstda to'g'ri tushunish va qayta ishlashlari kerak.

4. Arab tilida tarjima qilishda zamonaviy texnologiyalarning roli

Zamonaviy tarjima texnologiyalari, xususan, Google Translate kabi avtomatlashtirilgan tarjima vositalari arab tilidan tarjima qilishni yengillashtirgan. Shu bilan birga, arab tilidagi lingvistik va madaniy murakkabliklar tufayli avtomatlashtirilgan tarjimalar ko'pincha to'g'ri bo'lmaydi. Bunday tarjimalar inson tomonidan qayta ko'rib chiqilishi kerak.

5. Tarjima jarayonida adaptatsiya zarurati

Tarjimashunoslikda arab tilidan tarjima qilganda tilning lingvistik va madaniy tafovutlari hisobga olinib, ba'zida moslashtirish (adaptatsiya) talab qilinadi. Bu jarayonda tilning o'ziga xos jihatlarini boshqa til va madaniyatlarga to'g'ri tushuntirish maqsadida tarjimon ijodkorlikka murojaat qiladi. Ayniqsa, arab tilining poetik va adabiy asarlarini tarjima qilishda adaptatsiya muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa: Arab tilidan tarjima qilish jarayoni lingvistik va madaniy qiyinchiliklarga boy bo'lib, bu tarjimonlardan katta mas'uliyat va chuqur bilim talab qiladi. Arab tilining grammatik o'ziga xosligi, ko'p ma'noliligi va madaniy kontekstning katta roli tarjimada maxsus yondashuv va aniqlikni talab qiladi. Zamonaviy texnologiyalar bu jarayonni osonlashtirishi mumkin bo'lsa-da, insonning tafakkur va bilimiga asoslangan tarjima hali ham yuqori sifatli tarjimaning asosi bo'lib qolmoqda. Tarjimashunoslikda arab tilining o'rganilishi tarjimonlarga nafaqat tilshunoslik bilimlarini, balki madaniyatlararo aloqalarni ham tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baker, M. (2011). **In Other Words: A Coursebook on Translation**. London: Routledge.
2. Hatim, B., & Mason, I. (1997). **The Translator as Communicator**. London: Routledge.
3. Vermeer, H. J. (2000). **Skopos and Commission in Translational Action**. London: Routledge.
4. Muratovich, M. R., & Abdurahmonovich, Q. A. (2021). Children's and Girls' Community Learning and Raising Their Children's Community. *Academicia Globe*, 2(10), 92-98.
5. Abu-Haidar, F. (1991). **Christian Arabic of Baghdad**. Oxford: Oxford University Press.